

REFORMULACIONES HISTÓRICAS EN LA NOVELA *GONZALO PIZARRO* (1844) DE MANUEL ASCENCIO SEGURA

HISTORICAL REFORMULATIONS IN THE NOVEL GONZALO PIZARRO (1844) BY MANUEL ASCENCIO SEGURA

Luis Henry Vara Marín

luisvarr@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0896-8097>

Licenciado en Literatura por la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional Federico Villarreal y maestrando en Literatura con mención en Estudios Culturales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

RECIBIDO	[30/12/2021]	ACEPTADO	[20/02/2022]	PUBLICADO	[18/03/2022]	
Pág. 24 - 34						

RESUMEN

Este trabajo examina la condición de los personajes de la novela histórica *Gonzalo Pizarro*; en especial, el rol del protagonista. Este estudio resulta importante, debido a que retoma los planteamientos de la crítica literaria, tales como los que han sido formulados por Velázquez en sus diferentes aportes, así como por Del Castillo, Espezúa y Herbozo. Además, se opta por una orientación interdisciplinaria para el análisis de este discurso, considerando que el carácter historiográfico y de interpretación textual serán los más funcionales para este propósito. Para tener un referente como base, se tomará el texto como tal, y se realizarán algunos comentarios que servirán para establecer un lazo comunicante entre ambas disciplinas. Aparte de conocer cómo están configurados los personajes, es meritorio distinguir cómo los periodos de la Independencia y la República influyen en la cosmovisión del autor y la creación de esta obra para presentar una coyuntura de la época.

► Palabras clave

Análisis textual; novela histórica; Gonzalo Pizarro; sublevación; Literatura peruana.

ABSTRACT

*This paper examines the condition of the characters in the historical novel *Gonzalo Pizarro*; especially, the role of the protagonist. This study is important, because it takes up the approaches of literary criticism, such as those that have been formulated by Velázquez in his different contributions, as well as by Del Castillo, Espezua and Herbozo. In addition, an interdisciplinary orientation is chosen for the analysis of this discourse, considering that the historiographic and textual interpretation character will be the most functional for this purpose. To have a reference as a basis, the text will be taken as such, and some comments will be made that will serve to establish a communicating link between both disciplines. Apart from knowing how the characters are configured, it is worthwhile to distinguish how the periods of Independence and the Republic influence the author's worldview and the creation of this work to present a situation of the time.*

► Keywords

Textual analysis; historical novel; Gonzalo Pizarro; uprising; Peruvian literature.

INTRODUCCIÓN

En 1844, se publica *Gonzalo Pizarro*, la novela histórica de Manuel Ascencio Segura, en el diario *El Comercio* (Velázquez, 2004c). Esto se hace a manera de folletín. Esta forma de ser llevada a los lectores supuso que se la considere como el inicio de la novela moderna republicana en el Perú. Durante muchos años, pasó inadvertida por la crítica e historia literaria, hasta que fue reeditada en el 2004 por el poeta y crítico Ricardo Silva-Santisteban. Además, es necesario recordar que él fue quien puso en evidencia la escasa investigación sobre los años formativos de la naciente literatura peruana republicana durante el siglo XIX. El texto que presenta en esa oportunidad mostraba diversas aristas de investigación que aún no habían sido estudiadas y que quedará pendiente de indagar para futuros trabajos.

Para el caso de este artículo, se busca evidenciar en qué medida la novela *Gonzalo Pizarro* (1844), de Manuel Ascencio Segura, es una reescritura intencional del autor de la historia peruana. Incluso, podría asumirse que este texto adopta la condición de una metáfora, que relaciona y explica el terrible caos político y social que se vivió luego de la Independencia, desde la rebelión de los encomenderos.

Para esta labor, primero se analizarán las implicancias y los alcances que tuvieron las publicaciones a manera de folletín luego de la Independencia. Para ello, se considerará el concepto de coyuntura, tal como lo plantea Braudel (2002) [1997]. Por este, se entenderá el tiempo de mediana duración y sus implicancias socioculturales, ya que la novela histórica se ubica en una época de crisis, cambios sociales y políticos que fueron parte del proceso de Independencia. Además, se debe asumir que en el Perú y el resto de Latinoamérica dichos textos tuvieron una labor ideológica profunda de propiciar que los lectores consigan repensar y crear la sensación de comunidad. A su vez, estos discursos eran identificados por algunos investigadores como romances nacionales (Herbozo, 2009), aparte de que se sumaba todo el desarrollo del capitalismo impreso (Anderson, 1997).

En segundo lugar, se analizará la interrelación del autor con respecto a su labor literaria y el costumbrismo, bajo el concepto de «acontecimiento», según lo comprende Fernand Brudel (Boutier, 2004). Por este término, se entiende todo fenómeno histórico de corto alcance, que permite la dilucidación de la especificidad del momento histórico-cultural en el que fue publicado el texto y en el cual se inserta ideológicamente al autor.

Para finalizar, se desarrollará un análisis de la novela en mención. Para ello, se hará una correlación con los puntos antes mencionados: contexto, autor e ideología y texto. Todo ello demostrará que la idea de nación proyectada en la novela está sustentada desde una orientación ideológica basada en lo que el historiador Daniel del Castillo (2000) denomina «los grupos letrados de Lima». Estos se ubicarían en las décadas posteriores a la Independencia. Dicha idea de nación estaría pensada como una continuidad de lo español hacia lo criollo, en la que se asumirá una historia común, que no retome el caudillismo ni los estereotipos sociales y diferenciados que se apreciaron durante la República.

DESARROLLO

1. Literatura folletinesca y de la Independencia (1821-1844)

En el periodo de la Independencia, se produjo la literatura folletinesca, en la que exponentes como Manuel Ascencio Segura defendieron los ideales de la democracia, la justicia y la nación, considerando patrones históricos. En ese sentido, la Literatura fue un soporte para exponer la ideología de esa etapa. Se trataba de una oportunidad para generar una reestructuración del pasado con fines progresistas; es decir, se buscaba orientar al lector hacia aquello que deberían conservar en su memoria. Esa modalidad persistió hasta el siglo XIX, donde se apreció una gran producción de obras de esa índole.

2. Manuel Ascencio Segura en la coyuntura republicana (1824-1844)

Manuel Ascencio Segura fue un exponente del costumbrismo y un instintivo de los grupos intelectuales de la capital del Perú. Su prosa estaba dirigida a expresar ideas que se relacionaban con el periodo posterior al proceso de Independencia del país, así como con la coyuntura de ese entonces. Él pudo difundir sus pensamientos ensayísticos y su producción literaria a través de medios de comunicación, como periódicos, revistas, obras dramáticas, panfletos, etc., los cuales resultaron ser muy efectivos para su época. En ese tiempo, se recurrió mucho a las imágenes, que fueron esenciales para formular un objetivo a mediados del siglo XIX y que se mantuvo durante todo ese periodo.

El historiador Daniel del Castillo (2000) en su interesante tesis sobre el nacionalismo criollo señala tres ideas importantes que se considerarán para evidenciar el carácter ideológico de Segura, que finalmente se proyecta en el texto. Estas se explicarán a continuación.

La primera consiste en el discurso de los grupos ilustrados limeños, en el cual Segura destaca claramente. Allí se intenta fundar una nueva comunidad ética, basada en la razón, el respeto a las leyes, la ciencia y la libertad política. En este punto, se evidenciará una contradicción explícita entre el nuevo orden que se busca para la sociedad y la propia experiencia colonial. El propio Manuel Ascencio Segura se enfrentó por la Independencia en la batalla de Ayacucho en el año 1824; incluso, más adelante, llegaría a ser capitán del segundo batallón Zepita. En medio de todo, lo que se pretendía era estar a favor de la nueva República.

La segunda se trata de la hegemonía cultural de Lima sobre el resto del país, y que el investigador señala como la operación intelectual más importante del siglo XIX, ya que

implicó el ascenso de una visión y un proyecto de país, por encima de otras visiones. Lima se configuró como la ciudad que organiza y administra sobre un inmenso espacio de incivilización y barbarie. De igual modo, los grupos letrados de Lima asumieron su rol civilizador luego de la Independencia. Los costumbristas a cargo de Segura se caracterizaron por la crítica inmediata y la profunda admiración a lo extranjero como modelo del nuevo orden que tenía que establecerse. Este rol civilizador y renovador fundamentalmente fue discursivo, a través de los periódicos, las sátiras, los panfletos y hasta las obras de teatro. A nivel discursivo, Segura se define como un escritor con un rol social que asume un discurso moralizador que representa para identificar y corregir. Para ellos, satiriza a los personajes emblemáticos de aquella época, como a la limeña beatona y alcahueta, los militares aventureros, los inescrupulosos politiqueros, los falsos aristócratas, los empleados públicos arribistas y todos los tipos heterogéneos que conformaban la población limeña. Ellos solo eran los estereotipos que explicaban los defectos y las taras sociales que había que mejorar.

La última, por encima de las ideas políticas y económicas, se destacan los intentos llevados a cabo desde el espacio intelectual criollo limeño, hegemónico en la «naciente» República, por repensar, redefinir o, más bien, inventar una cultura peruana, con tradición, orígenes comunes y, al mismo tiempo, con proyección a futuro. Así como existía una Inglaterra o una Francia, tenía que haber también un Perú condicionado a leyendas, mitos y una historia que contar. Es en este punto que se considera que Segura procura suplantar ese vacío histórico, desde la novela, ante la cuestión de quiénes conforman los antepasados o la procedencia humana. Existe un deseo expreso de hacer historia y conectarla con su realidad, en medio de la fractura étnica y social, junto al caos político que origina la Independencia. Al inicio de la tercera entrega de la novela, el propio Segura manifiesta lo siguiente:

No es el deseo de adquirir nombradía literaria, ni de ostentar conocimientos, que estamos muy distantes de tener, lo que nos ha obligado a tomar la pluma para redactar esta novela. Nuestro intento ha sido únicamente presentar en ella un breve extracto de la historia de nuestra patria hasta la época de Gonzalo Pizarro, adornándola con algunas situaciones dramáticas, sacadas de ellas misma, a fin, de hacer más popular y agradable su lectura. También deseáramos que este nuestro trabajo, mal urdido y peor desempeñado, pudiese servir de estímulo para que muchos de nuestros compatriotas, de más capacidad y luces que nosotros, ejercitasen tan bellas cualidades sacando a la luz las discordias civiles de nuestros padres, que se presentan abundantemente a este género de composiciones (Segura, 2004 [1844], p. 22).

En este fragmento se evidencia el poco conocimiento y experiencia que asume el autor en el desarrollo de este género. Se muestra la historia de la novela como la historia de la patria peruana y que él adorna para que sea más popular y agradable, porque es importante conocer las discordias civiles de los ancestros. Implícitamente, asume un rol de presentador de la historia para que otros escritores con mejores capacidades y «luces» empiecen con la tarea de reconstruir el pasado. La aclaración sobre la labor literaria primigenia en cuanto al género y la temática de la historia puede explicarse en la medida que —si bien es cierto— el público ya estaba acostumbrado a las novelas de folletín que se venían publicando años atrás. Además, dicho público no estaba acostumbrado a la temática colonial que se pretende contar.

3. Gonzalo Pizarro (1844), novela histórica y metáfora de la nación

Gonzalo Pizarro cuenta la sublevación de algunos encomenderos que se realizó por motivo de la opresión de la Corona de España que se estaba haciendo contra los peruanos.

Asimismo, el relato se enfoca en detalles, como los imprevistos que tuvo el protagonista para llevar a cabo su función como líder bélico, como la traición de algunos miembros de su ejército, el apoyo del comandante Francisco de Carbajal, su encarcelamiento y su decapitación.

Para Mario Suárez (2006), esta obra literaria sirve como referente para conocer a los criollos con mayor profundidad desde una perspectiva histórica, ya sea en cuanto avance y cómo se aprecian sus rasgos vigentes. Asimismo, añade que es de relevancia que los protagonistas sean Gonzalo Pizarro y Francisco de Carbajal, ya que su elección supone hacer referencia a quienes comandaron las distintas sublevaciones a los europeos. Sin embargo, también menciona que ese acto de rebeldía quiso acabar con cualquier tipo de hegemonía que imperara dentro de lo que se consideraba metrópoli en esos años.

En este sentido, tanto el título como el personaje que se emplean para esta obra de índole histórica representan una ideología que está perenne en el discurso. Esta se ciñe a buscar la sublevación respectiva por parte de los encomenderos y emprender una actividad socialista en el país (Vara, 2017). Esa pretensión no estaba tan lejos de la realidad, pues recientemente se había vivido una serie de actividades propias de la Independencia del Perú, que se orientaban a desestimar cualquier tipo de arremetida que proviniera del control de Europa. Esa cosmovisión también ha sido desarrollada por Marcel Velázquez (2003; 2004a; 2004b; 2004c) al expresarse sobre el tema. En ese sentido, *Gonzalo Pizarro* representa esa conexión del discurso histórico con la euforia que sienten en ese entonces los damnificados por no querer vivir otra vez ni un tipo de subordinación clasista. Es más, otras obras literarias también emularán ese propósito social en sus tramas. Esa será una constante que permanecerá en la novela del siglo XIX, tal como lo ha argumentado en distintas oportunidades Dorian Espezuá (2003). Con ello, se busca que los peruanos se expresen en su condición autónoma; es decir, demuestren su cualidad como criollos, ya sea en ámbitos urbanos o rurales, sin importar qué tantos estragos hayan dejado la cultura de Occidente sobre ellos. Importará que no exista ningún tipo de sometimiento hacia otra localidad (Vara, 2017).

En específico, la historia se sustenta en cuatro personajes principales que aparecen en los seis capítulos que componen la novela. Cada uno de ellos es fácilmente reconocible por los lectores, ya que representan estereotipos de conducta que se repetían en el contexto de la «naciente» República. Algunos de ellos eran sujetos como el caudillo ambicioso, pero bueno. También estaba el militar que toma todo por las armas o los conspiradores que urden planes de traición. Ellos son esquematizados en esta novela a partir de los personajes históricos. La finalidad es esbozar una gran metáfora en la que se relaciona el pasado con el presente en un ejercicio que no solo busca clarificar el pasado, sino más bien entender el presente desde ese periodo. A continuación, se verá la estructuración de estos personajes en el análisis.

En primer lugar, está Gonzalo Pizarro, hermano del fundador de Lima, que en la historia colonial y en las crónicas era presentado como una especie de traidor a la Corona por haberse rebelado contra del rey de España. Pero Segura lo presenta en el primer capítulo de una manera bastante especial, tal como se aprecia a continuación:

Pendía de sus hombros una capa corta de color grana que le pasaba la cintura, de moda entonces entre los españoles de distinción, y que, puesta con negligencia, daba un aire noble y desenvuelto a su estatura corpulenta. Sus grandes ojos negros, fijos en la tierra, manifestaban claramente sus concentrados pensamientos: su frente abierta y espaciosa, claro indicio de un carácter magnánimo, se contraía de cuando en cuando con una ligera arruga; y su barba larga y redonda y bien cuidada, daba a todo su aspecto una dignidad majestuosa que revelaba un personaje distinguido (Segura, 2004 [1844], pp. 13-14).

Es notoria la intención del autor al describirlo. Y, desde la primera línea, se sabe que uno está ante un hombre admirable. Para ello, utiliza palabras como «noble», «corpulento», «magnánimo», «dignidad», «majestuoso» o «personaje distinguido». Esto genera que de inmediato el lector se forme un aprecio por este personaje, que en el relato es una especie de héroe. Mientras que en la historia oficial de la Colonia su recuerdo no era tan positivo, aquí el autor se desvía de dicha percepción y presenta un Gonzalo Pizarro totalmente distinto. Este ejercicio de transformación de personaje histórico se desarrolla a lo largo todo el relato. Además, se le presenta como una persona de buen carácter, valiente, preocupado por su tropa y hasta devoto de la Virgen. Es más, su excesiva bondad era conocida y hasta criticada por sus allegados. El defecto más grande que se le reconoce, y se repite varias veces es la ambición desmedida. Como todo caudillo, «nunca daba su brazo a torcer». En el cuarto capítulo, ante la negativa de Pizarro de rendirse, el narrador toma la palabra y sostiene lo siguiente:

Como todo ambicioso no podía tolerar Gonzalo que se hablase de dejar el puesto, porque además de que su vanidad se resentía, creía, como todos ellos, deslumbrado por las lisonjas y las protestas de sus aduladores, que la felicidad de sus aduladores, que la felicidad del país de que se había hecho dueño se cifraba únicamente en su persona. Y ni la íntima convicción de su propia incapacidad, ni el disgusto y doblez con que le obedecían los suyos, que tenían ocasión de experimentar a cada instante, ni nada, en fin podía convencerlo de lo contrario (Segura, 2004 [1844], pp. 29-30).

Es notoria la caracterización de este caudillo, con su inmensa vanidad, obnubilado por los aduladores y con el ego tan grande, que creía ser el dueño del país y que él era solo merecedor a la felicidad. Esa es una buena manera de describir a un caudillo, que reluce una personalidad ambivalente, que oscila entre la grandeza y la ambición. Esa condición será la que finalmente le haga perder el rumbo. Segura logra construir a este personaje, aunque plano en su conducta. En esencia, su rol funciona para recrear una nueva percepción sobre Pizarro, el antepasado peruano que por primera vez tuvo el valor de enfrentarse a la Corona de España.

El segundo personaje que se destacará es Francisco de Carbajal, lugarteniente de Pizarro. En la novela, él representa el estereotipo militar leal y valiente, sin que se haga mucha alusión a su aspecto cruel que siempre lo caracterizó. El autor se guía por su buen accionar y lo describe del siguiente modo: «Se veía puesto de pie un hombre de avanzada edad y de mediana estatura, muy grueso y colorado, cuyas miradas altaneras desmentían sus años, y envolvían una mezcla de franqueza, de ferocidad y de valor» (Segura, 2004 [1844], p. 14).

Carbajal era el mejor aliado de Pizarro —lo más deseado para un caudillo—. Él estaba dispuesto a sacrificar su vida por su líder. En la historia, el traidor Cepeda buscaba romper este lazo de confianza entre Pizarro y Carbajal, y lo logró. Para Segura, la persuasión de los personajes traidores siempre da resultado. Es el resultado natural de no saber distinguir el valor natural de las personas y solo dejarse llevar por las apariencias.

De este modo introducía este letrado (Oidor Cepeda) en el ánimo de Gonzalo Pizarro el rencor y la desconfianza contra Francisco Carbajal; desconfianza que jamás mereció este tan fiel servidor, y que tuvo funestas consecuencias para los intereses del mismo Pizarro. Soldado leal y valiente, si bien tenía Carbajal algunos vicios propios de su educación puramente militar, jamás supo en su alma la baja idea de traicionar su partido por más débil que lo viese (Segura, 2004 [1844], p. 30).

En el relato de Segura, Francisco de Carbajal merecía respeto a pesar de su pobre educación militar, en oposición al oidor Cepeda, personaje culto, pero sin escrúpulos. Es notorio el cuadro de lucha de poderes que se crea en torno al caudillo, así como las sutiles estrategias de la conspiración que urden contra él por parte de quienes dicen ser sus más fervientes seguidores. El lector notará la oposición que se plantea entre Carbajal y el oidor. Otra característica de la personalidad de Carbajal, es su talante popular. En el capítulo seis, se ahonda justo en ese carácter popular y festivo, además de su poca afición por la religión, producto de su formación militar. Eso se puede apreciar en el siguiente fragmento que está ambientado en Cuzco:

Francisco Carbajal, aunque católico y español, ora fuese por el continuo roce que había tenido con los protestantes en sus campañas de Alemania, ora por su carácter audaz y licencioso, era en aquellos tiempos, lo que suele llamarse en los que andamos: un hombre despreocupado [...] el día que hacemos mención se divertía en su casa Carbajal con sus amigos, como solía hacerlo con frecuencia. Terrible la algazara que reinaba en todo el aposento. La mesa, sobre la que había muchos vasos vacíos, estaba rodeada de algunos de los convidados, que aguardaban ansiosos acariciar su turno una gran bota de vino, de que uno de ellos se había apoderado (Segura, 2004 [1844], p. 40).

La escena proporciona la idea de lo cotidiano, que se establecía entre los amigos de Carbajal (soldados); sobre todo, al organizarse este tipo de celebraciones. Es más, el júbilo y lo carnavalesco se hallan en este festín, previo a la batalla final. Por otro lado, es necesario destacar que, mientras se desarrolla esa actividad, doña Catalina —mujer de Carbajal— hace su aparición y percibe una escena que le disgusta, tal como se aprecia a continuación:

Reparando enseguida que todos los que estaban allí no podían casi tenerse en pie, ni hablar dos palabras en concierto, según estaban de borrachos, se puso a mirarlos detenidamente uno por uno de arriba abajo, y luego como haciendo mofa de ellos exclamó muy azorada.

—¡Pobre Perú! Y ¡cómo están los que lo gobiernan!

—Calla, vieja ruin, ¿qué sabes tú lo que dices? Le interrumpió Carbajal.

Luego tomándola de un brazo y señalándole a sus compañeros, le dijo:

—Mira, cualquiera de estos hombres que veis ahí algo achispados, después que ronquen un par de horas, pueden gobernar medio mundo mejor que Carlos V y toda su casta (Segura, 2004 [1844], pp. 41-42).

La respuesta de Carbajal ante la ironía de su mujer evidencia su carácter subversivo contra la Corona y Carlos V. La escena termina con proclamaciones de «¡vivas!» al gobernador Pizarro. Y lo que es más interesante se dieron también «¡vivas!» al Perú —un Perú que pudo ser.

Los personajes antagónicos de Pizarro y Carbajal son Diego de Cepeda —el licenciado oidor de Lima— y María —la examante del líder de la rebelión—. Ambos están trazados con características similares, aunque la cuestión de género define el móvil de su traición. La traición de Cepeda, cercano colaborador de Pizarro, se explica por sus intereses personales y, aunque en un principio no había querido unirse a la conspiración que urdía María por despecho, es esta última que lo convence. Ambos se convertirán en socios y amantes por la misma causa. Por otro lado, el licenciado será descrito del siguiente modo:

En la pureza de su expresión y en la energía de sus palabras se manifestaba su superioridad respecto de los otros, tanto en sus profundos conocimientos, como en su esmerada educación. Pero si sus ojos vivos y penetrantes no dejaban duda de su elevado talento, sus miradas siniestras y recelosas descubrían su orgullo, y su índole naturalmente pérfida y traicionera (Segura, 2004 [1844], p. 14).

Desde el primer capítulo, el autor traza la índole de este personaje, caracterizado por sus elevados conocimientos y su aspecto de traicionero. Pizarro lo escuchaba siempre y le tenía muy alta estima; incluso, llegó a convencer a este que Carbajal era un mal elemento. Desde la visión del autor, mientras Carbajal representa la valentía, la sensatez y el orden por la fuerza, Cepeda representa los susurros detrás del poder y la cobardía que para la época no eran tan difíciles de reconocer. Se está en el ejercicio en que el autor apela a arquetipos, con la finalidad de destacar las consecuencias de su actuar, en medio de una situación crítica como una guerra o la misma Independencia. En algún momento, Carbajal le sostiene al oidor las siguientes palabras:

—¡Qué leyes ni qué pataratas!, exclamó Carbajal. Los hombres de pluma como Vuesamerced no tienen otra cosa en la boca para todo; y sabe Dios si las acatan más que los que ceñimos la espada (Segura, 2004 [1844], p. 15).

En la visión de mundo de Carbajal, hay dos tipos de hombres: los de pluma y los de espada. Dicha división es notoria en todo el relato. Mientras que los últimos encarnan valores altamente estimables y están representados por Pizarro y Carbajal, son los hombres de pluma, los confabuladores y los que no merecen respeto —como el oidor—. Pero, en una extraña ironía, también son fundamentales en el triunfo o la derrota de los poderosos, tal como se evidencia a través del narrador en el siguiente fragmento:

Diego Cepeda, Oidor de Lima, era uno de esos ambiciosos que no pudiendo mandar a los demás por carecer del arrojo y de la fuerza extraordinaria con que los genios atrevidos logran subyugar a la muchedumbre, se introducen mañosamente en el ánimo del que gobierna, halagan todas sus pasiones, favorecen todos sus designios, y hacen depender, en cierto modo, de sus propios talentos la elevación o la ruina de los poderosos a quien sirven (Segura, 2004 [1844], p. 17).

Por otra parte, María —la mujer que conspira por «despecho»— es descrita con un aspecto fiero, pero elegante, sencilla y capaz de cautivar al amante más escrupuloso. Nadie como ella maneja las «armas» femeninas de la seducción para sus oscuros propósitos. El móvil que ella tiene para alzarse en contra de Pizarro es amoroso y, en este aspecto, Segura reduce el carácter de este personaje a las pasiones que le infunden el «despecho». Un ejemplo de ello se puede constatar a continuación:

Su querida en otro tiempo no podía olvidar jamás que el amor de otra mujer lo había arrebatado al suyo, ni dejar de ruborizarse siempre que recordaba que todas sus tentativas para atraerlo a una reconciliación, no habían producido otro fruto que nuevos desengaños y desdenes [...] tanto como lo había amado antes lo detestó entonces y juró vengarse de los desprecios con que era mirada por cuantos medios le sugiriese el despecho [...] Cuando conoció a Cepeda, concibió la idea de servirse de este personaje para poner en práctica sus miras (Segura, 2004 [1844], p. 21).

No solo es rencorosa y vengativa, sino que manipula a Cepeda contra Pizarro y finge que lo ama. En este relato, la mujer es vista como un ciudadano de segundo orden, pero a la vez es «pieza» fundamental para llevar a cabo la traición. A diferencia de Cepeda, María es bastante pasional y no puede controlar su odio hacia Pizarro, tanto así que es sabido

que ella lo llama «tirano» públicamente. Este descontrol será lo que finalmente la lleve a la muerte «a manos» de Carbajal, luego de discutir con Pizarro.

Es interesante notar que al final de la historia, y una vez derrotada la rebelión contra la Corona española, mueren los cuatro personajes principales. En el caso de Gonzalo Pizarro y su lugarteniente Francisco de Carbajal, era de esperar. Mientras que el caso de María y Diego Cepeda es llamativo, ya que ellos al traicionar a Pizarro terminaron siendo aliados de los vencederos, pero al parecer sus actos los condenaban de antemano desde la visión del autor. No podían quedar sin castigo. La manera en que cada uno recibió la muerte es una muestra del tipo de personas que eran. El caso de María, al ver que Carbajal la iba a castigar por sus ofensas a Pizarro, es significativo, tal como se revela a continuación:

Fuera de sí Dona María, con el inesperado convencimiento de su inmediata muerte, se entregó a ese horrible frenesí que se apodera de las almas débiles en quienes el amor a la vida supera otro sentimiento. Parecían salir de sus entrañas los terribles gritos con que quería mover a compasión a sus asesinos. No hubo súplica que no emplease, ni promesa que no hiciese con juramento para evitar su desastroso fin; pero los negros que no sabían más que obedecer, la arrastraron con la mayor barbarie al sitio que juzgaron más apropiado para ejecutarla (Segura, 2004 [1844], p. 45).

María es el primer personaje que muere sin poder ver consumada su venganza. Irónicamente, también fenecerá Diego Cepeda, triunfante traidor, ya que al vencer a la rebelión este se imaginaba colmado de regalos, tierras y títulos nobiliarios por apoyar la causa española; sin embargo, su destino fue diferente, tal como se muestra en el siguiente fragmento:

El presidente recibió a Cepeda con los brazos abiertos, besándolo muchas veces en los carrillos en recompensas de haberle cumplido su palabra. Pero ni las recomendaciones de ese personaje ni sus muchos ni fundados descargos pudieron impedir que, trasladado después a España, le acusase el Fiscal real como cómplice de la rebelión de Gonzalo Pizarro, y que como a tal se le sentenciase al último suspiro; afrenta de que solo pudo librarse tragando un veneno en su prisión (Segura, 2004 [1844], p. 47).

En el caso de Pizarro y la descripción de su muerte, se evidencia un tono distinto, casi de dignidad —si cabría el término—, ya que este asume su muerte con honor y prefiere morir como lo que es: un noble caballero, en vez de huir como un soldado cualquiera. Esa situación se aprecia en el siguiente fragmento:

Solo, abandonado de los suyos que tanto le debían, juzgó Pizarro que era indigno de su rango y su carácter volver las espaldas como un simple soldado, y se entregó él mismo en manos de los imperiales, quiénes lo causaron y sentenciaron ese mismo día, decapitándolo al siguiente sobre el mismo campo de batalla. Su cabeza, separada del tronco, fue traída a esta capital en cuya plaza mayor se colocó, sobre una pilastra de mármol, resguardada en contorno con una reja de hierro, delante de la cual se leía esta inscripción: Esta es la cabeza del traidor Gonzalo Pizarro, que dio la batalla campal en el valle de Sacsahuaman contra el real estandarte de su Señor, el 9 de abril de 1548 (Segura, 2004 [1844], pp. 46-47).

Para finalizar, la muerte del Francisco de Carbajal, lugarteniente de Pizarro, está adherida al fracaso de este intento de crear un Perú exento del poder de la Corona, como sí fue posible años después. La metáfora de primer intento de hacer un Perú independiente está expresada en las palabras finales que el narrador le dedica a Carbajal:

Francisco Carbajal, a quien, como hemos visto, amaban tanto sus soldados, fue entregado a Gasca¹ por ellos mismos, juzgado brevemente, y sentenciado como Pizarro a la pena de muerte, que sufrió con la misma intrepidez con que se había mostrado siempre en los peligros. Su cuerpo fue hecho cuartos, que se colocaron al derredor del Cuzco, y su cabeza traída también a Lima y puesta al lado de la de aquel hombre, cuya excesiva ambición y necia desconfianza le ofuscaron los ojos para no distinguir a sus verdaderos servidores (Segura, 2004 [1844], p. 46).

La metáfora del «naciente» Perú «muere» con la traición de aquellos que prefirieron sus intereses personales a los de la nación. «Muere» en la ceguera de su líder y la ambición desmedida por el poder que le hace perder la noción de la realidad. «Muere» en las conspiraciones y la falta de valentía para defender lo que les pertenecía. La caracterización de los personajes estructura un poderoso andamiaje de crítica al presente que vivía Segura, donde las mismas taras se evidenciaban en cada golpe de Estado, en el arribo al poder de los distintos caudillos que le tocó vivir a la «joven» República. Todo ello fue una eterna repetición de Gonzalo Pizarro en mayor o menor grado. Fue una eterna metáfora de una nación que surge con las mejores intenciones, pero en el trayecto se va transformado en un proyecto personal sin representación de las mayorías. Eso se ejecuta considerando las consecuencias que *Gonzalo Pizarro* (1844) relata. Eso supone que uno no debería olvidar que hay hechos históricos de suma importancia, los cuales deben permanecer identificables para que no se repitan.

CONCLUSIÓN

Con lo expuesto, se puede asumir en primer lugar que hay pocos estudios acerca del origen y el carácter de la literatura republicana del Perú; sobre todo, en relación con el impacto que tuvo la compleja coyuntura de la Independencia en la literatura. Asimismo, es importante destacar que la literatura en sus inicios estuvo vinculada con la prensa y las publicaciones en folletín, por lo que dichos textos proyectaban los acontecimientos sociales y las pulsaciones de la época.

En segundo lugar, los textos narrativos folletinescos tenían el mérito de ir tomando las pulsaciones de aquella complicada época, tal como ya mencionó. Y en el caso de la novela histórica *Gonzalo Pizarro* (1844), había que estar de acuerdo con la idea de un pasado en común, el mismo que debería ser asumido por los lectores. Para ello, se tenía en cuenta que el texto relataba una historia bastante conocida, pero que en la época de su publicación necesariamente interactuaba con la coyuntura cambiante, posterior a la Independencia.

En tercer lugar, la literatura folletinesca ayudó a que los lectores —minoritarios, capitalinos y letrados— empezaran a imaginarse la condición homogénea que debían asumir en lo sucesivo. A partir de ese instante, ellos tendrían que proyectarse hacia una comunidad consciente de lo que ocurrió en la historia; sobre todo, del periodo de Independencia que terminó con las sublevaciones de los encomenderos contra los españoles.

Para finalizar, el análisis de la novela evidencia que Segura se basó en la historia para tomar algunos elementos indispensables para la configuración de los personajes; sin embargo, también fue notoria su libre elección para terminar de condensarlos. El arquetipo que él mismo construye facilita a los lectores la comprensión del periodo histórico por el cual se atravesó en ese periodo, como el que comprende la lucha de los caudillos, luego de la Independencia. De este modo, la novela *Gonzalo Pizarro* (1844) se proyecta como una

¹ El sacerdote Pedro de la Gasca recibió el título de presidente de la Real Audiencia de Lima.

metáfora del pasado que se refleja en el presente de los lectores. No solo muestra el carácter de los sujetos fundadores de la nación, sino que hace posible que se evidencien las terribles consecuencias del caos y la anarquía.

CONFLICTO DE INTERESES

El autor declara ser parte del comité editorial de la revista *World Literature & Linguistics*.

REFERENCIAS

Anderson, B. (1997). *Comunidades imaginadas: reflexiones sobre el origen y la discusión del nacionalismo*. México: Fondo de Cultura Económica.

Boutier, J. (2004). Fernand Braudel, historiador del acontecimiento. *Historia Crítica*, (27), 1-14. <http://www.scielo.org.co/pdf/rhc/n27/n27a13.pdf>

Braudel, F. (2002) [1997]. *Las ambiciones de la historia*. Trad. de María José Furió. Barcelona: Crítica.

Del Castillo, D. (2000). Un deseo de historia. Notas sobre intelectuales y nacionalismo criollo en el siglo XIX a partir de *La Revista de Lima* (1859-1963). En N. Henríquez (Comp.), *El hechizo de las imágenes. Estatus social, género y etnicidad en la historia peruana* (1.a ed.) (pp. 99-196). Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial.

Espezúa, D. (2003). Pelos y señales en *Los amigos de Eléna* de Fernando Casós. *Ajos & Zafiros*, (5), 41-55. <https://repositorio.unmsm.edu.pe/handle/UNMSM/1342>

Herbozo, J. (2009). Falsos romances: anarquía y sociabilidad en *Gonzalo Pizarro* de Manuel Ascencio Segura. *Boletín del Instituto Riva Agüero*, (35), 67-88. <https://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/113976>

Segura, M. A. (2004) [1844]. *Gonzalo Pizarro*. Edición y nota de Ricardo Silva-Santisteban. Lima: Universidad Ricardo Palma, Editorial Universitaria.

Suárez, M. (2006). Apuntes para un proceso de la narrativa histórica en el Perú. *El Hablador*, (13). https://www.elhablador.com/dossier13_suarez3.html

Vara, L. (2017). Construcción de la idea de nación: del costumbrismo a los inicios de una conciencia nacional. *Summa Humanitatis*, 9(2), 13-52. https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/summa_humanitatis/article/view/19098

Velázquez, M. (2003). La literatura peruana en el periodo de la crisis y disolución del régimen colonial (1780-1830). *Ajos & Zafiros*, (5), 15-39. <https://repositorio.unmsm.edu.pe/handle/UNMSM/1342>

Velázquez, M. (2004a). Los orígenes folletinescos de la novela en el Perú. *Gonzalo Pizarro* (1844) de Manuel Ascencio Segura. *Identidades*, (65), 3-5.

Velázquez, M. (2004b). Los orígenes de la novela en el Perú: folletín, prensa y romanticismo. *Ajos & Zafiros*, (6), 15-36. <https://repositorio.unmsm.edu.pe/handle/UNMSM/1343>

Velázquez, M. (2004c). *Novela y nación en el Perú republicano* (1845-1879). [tesis de maestría, Universidad Nacional Mayor de San Marcos]. Repositorio Institucional UNMSM. <https://hdl.handle.net/20.500.12672/3125>